

ПРОБЛЕМЫ И РАЗВИТИЕ «ЗЕЛеноЙ» И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Умарова Зулайхо Турсуновна

Кафедра "Экономика и Бизнес", ТГЭУ,

Пендидикан Университет - Индонезия, доцент (PhD)

E-mail: zt_umarova@yahoo.com

Рахманова Зилола Алишеровна

Ассистент кафедры "Финансы и бизнес аналитика"

E-mail: zilolarahmanova432@gmail.com

Как известно, человечество находится на пороге новых угроз. Население мира продолжает увеличиваться, а запасы природных ресурсов постоянно сокращаются. Такая диспропорция ставит государства в затруднительное положение. Прежде всего наблюдается обострение глобальных экологических проблем. В Центральной Азии средняя годовая температура за последние 30 лет повысилась примерно на один градус.

Проблемные вопросы, связанные с изменением климата, негативно влияют на эффективность проводимых в стране реформ, в частности на экономический рост и сокращение бедности, обеспечение экологической и продовольственной безопасности. Исходя из этого в стране в данном направлении уделяется большое внимание снижению воздействия изменения климата и адаптации к нему, ускорению мер по переходу на «зеленую» экономику, продвижению «зеленой» и инклюзивной модели экономического роста. В Послании Президента Олий Мажлису и народу Узбекистана говорилось о задачах, намеченных на 2023 год. В частности, сказано о том, что бережное отношение к природе, сохранение чистоты воды, воздуха и окружающей среды должны стать реальной заботой жителей каждой махалли. Что для изменения ситуации в положительную сторону нам нужно активизировать свои усилия в сфере экологии и охраны окружающей среды, в частности, работу в рамках общенационального проекта «Зеленое пространство».

В 2019 году мы приняли Стратегию по переходу Узбекистана на «зеленую» экономику. В ближайшие десять лет предусмотрено существенное сокращение расхода углерода в стране, внедрение во всех отраслях экономики экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, широкое использование возобновляемых, эффективных источников энергии.

Цифровая экономика – это новая экономическая среда, которая создает новые огромные возможности для бизнеса. В цифровой экономике под влиянием новых технологий цифровой экономики и электронной коммерции полностью изменяется как структура и характер конкуренции, так и бизнес-модели.

Переход на «зеленую» экономику принесет Узбекистану многие бонусы. Их привлечению послужит принятая стратегия 2019 года, с которой начаты реформы в данной сфере. Руководство страны нацелено на восстановление макроэкономических показателей, которые были до пандемии, а также на достижение еще более высоких темпов роста. В стране увеличивается численность и доходы населения. В таких условиях, естественно, растет спрос на энергетические ресурсы. При этом важным компонентом «зеленой» экономики считается использование возобновляемых источников энергии. Тем более Узбекистан в этой сфере имеет довольно высокий потенциал.

По расчетам международных финансовых институтов, годовой запас альтернативной энергии (особенно солнечной) равен эквиваленту 270 миллионов тонн условного топлива. Это в три раза больше по сравнению с нашими реальными потребностями. Вдобавок реализация проектов в области «зеленой» энергетики позволит Узбекистану в ближайшие десять лет увеличить долю возобновляемых источников более чем в три раза.

В реализации задач, обозначенных в Стратегии развития нового Узбекистана на 2022—2026 годы, в повышении эффективности мер по обеспечению «зеленого» и инклюзивного экономического роста, осуществляемых в рамках Стратегии по переходу

на «зеленую» экономику, а также в дальнейшем расширении использования возобновляемых источников энергии и экономии ресурсов во всех отраслях большое значение имеет постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года» от 2 декабря 2022 года.¹⁵

Согласно Постановлению, предусматриваются такие меры, как:

-снижение удельных выбросов парниковых газов на единицу валового внутреннего продукта на 35 процентов от уровня 2010 года;

- увеличение производственной мощности возобновляемых источников энергии до 15 ГВт;

-внедрение водосберегающих технологий орошения на площади до одного миллиона гектаров;

-расширение зеленых зон в городах до более 30 процентов путем посадки по 200 миллионов саженцев в год и доведение общего количества саженцев до более миллиарда;

-доведение показателя запасов лесного фонда республики до более 90 миллионов кубометров; увеличение уровня переработки образуемых бытовых отходов до более 65 процентов.

Посредством развития «зеленой» энергетики стремимся избавиться от зависимости от углеродного топлива. В Узбекистане продолжается реализация крупных проектов по строительству солнечных и ветряных электрических станций. В ближайшие десять лет планируется увеличить долю возобновляемых источников энергии в три раза.

¹⁵ Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход республики узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года»

Все вышеупомянутые стратегии показали, что они эффективны зеленой экономики но и в цифровой экономики целом. Исходя из этого, требуется постоянный мониторинг каждого сектора отрасли для поддержания результатов. Также, переход от традиционной экономики к «зеленой» имеет важное значение в обеспечении стабильного развития страны. Это — гарантия сохранения экологии, обеспечения продовольственной безопасности, укрепления финансовой и экономической независимости государства.

Использованная литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход республики узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года”

“Innovations in Science and
Technologies”